

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Innovación en Gobernanza: transformando Guardalavaca en un Destino Turístico Inteligente.

Autores: Dr.C. Neysi Ileana León Pupo. Universidad de Holguín.

Dirección postal: Avenida XX Aniversario No. 4 entre Avenida Jorge Dimitrov y Calle E, Reparto Piedra Blanca, Holguín, Holguín. e-mail: nleon810209@gmail.com Teléfono móvil: +5354232864

M.Sc. Justa Medina Labrada. Universidad de Holguín, Dr.C. Yilena Pérez Almaguer. Universidad de Holguín, M.Sc. Yoani Cisneros Arias. Universidad de Holguín, M.Sc. Virgen Z. Díaz Proenza. Universidad de Holguín, M.Sc. Manuel G. Menéndez Pérez. Centro de Capacitación para el Turismo Holguín y M.Sc. José Walker Olaguibel. Delegación del MINTUR Holguín

Resumen: La gobernanza en destinos turísticos inteligentes de ha convertido en un tema crucial en el desarrollo sostenible del turismo. El objetivo general de esta investigación es desarrollar una estrategia integral de gobernanza para el destino Guardalavaca que promueva la sostenibilidad, la participación comunitaria, la transparencia y la innovación con el fin de mejorar la gestión del turismo y maximizar beneficios económicos, sociales y medioambientales para todos los actores involucrados.

Materiales y métodos: A través de un enfoque mixto que abarca disciplinas que convergen en la gestión de gobernanza de destinos turísticos inteligentes entre las que se encuentran el turismo, las ciencias sociales, la administración pública y el desarrollo sostenible se identifican tendencias y mejores prácticas, se analiza el contexto del destino Guardalavaca y se diseña la estrategia en un proceso participativo y de consenso que involucra académicos y demás Stakeholders.

Resultados y discusión: Su aporte se verifica como un paso decisivo para la implementación de un modelo de gestión de gobernanza colaborativo y participativo con enfoque de sostenibilidad en el destino Guardalavaca que garantice la mejora continua de la gestión de un destino inteligente. El resultado de su implementación contribuirá a transformar Guardalavaca en un destino turístico sostenible que involucra a la comunidad y su entorno socioeconómico en la toma de decisiones en función de mejorar la experiencia de los turistas, mejorar la calidad de vida de los residentes y el aumento de su satisfacción a la vez que se garantiza la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

PALABRAS CLAVE: Destinos turísticos inteligentes; Gobernanza turística; Gestión turística; Participación ciudadana; Desarrollo sostenible.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

